

Biotic examination of preclinical and other scientific studies performed on animals: method. recommendations Herald of pharmacology and pharmacy. 2006. Vol. 7. P. 47–61.]

18. Twito O., Reshef T., Ellis M.H.C-reactive protein level as a predictor of transient vs sustained anticardiolipin antibody positivity. *Eur. J. Haematol.* 2006. Vol. 76. P. 206–209.

19. Уракова М. А., Брындына И. Г. Метаболическая активность и водный баланс легких при моделировании аутоиммунной патологии у крыс. *Вестник ТвГУ. Биология и экология.* 2013. № 29. С. 272–276. [*Urakova M. A., Bryndina I. G. Metabolic activity and water balance of the lungs in modeling autoimmune pathology in rats. Bulletin of TVGU. Biology and ecology.* 2013. No. 29. P. 272–276.]

20. Zepf F. D., Stewart R. M. Inflammation, immunity and suicidality: a potential role for autoantibodies against neurotransmitters and antiphospholipid syndrome? *Acta psychiatrica Scandinavica.* 2016. Vol. 133 (3). P. 249–250.

21. Yakymenko O. O., Savytskyi V. I., Klochko V. V., Savytskyi I. V., Mykhailiuk M. M., Gerasymenko T. V., Badiuk N. S. Dynamics of markers of endothelial dysfunction in experimental antiphospholipid syndrome / *PharmacologyOnLine*; Archives - 2021 - vol.1 – 74-81.

22. Yakymenko O. O., Savytskyi V. I., Klochko V. V., Savytskyi I. V., Badiuk N.S. Changes in vasoconstrictor-vasodilation potential of vessels in experimental antiphospholipid syndrome / *PharmacologyOnLine*; Archives - 2021 - vol. 2 – 819-826

Робота надійшла в редакцію 15.10.2022 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.65-036.12: 616.97: 615.272

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7569985>

О. А. Каштелян, І. В. Савицький

ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАТНИЙ БАЛАНС В ПЕРЕДМІХУРОВІЙ ЗАЛОЗИ У ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ХРОНІЧНОГО ПРОСТАТИТУ

ПЗВО «Міжнародна академія екології та медицини», м. Київ

Authors information:

Каштелян Олег Аркадійович – <https://orcid.org/0000-0001-9922-4554>

Савицький Іван Володимирович - <https://orcid.org/0000-0002-5841-9993>

Summary. Kashtelyan O. A., Savytskyi I. V. **PROOXIDANT-ANTIOXIDANT BALANCE IN THE PROSTATE GLAND OF RATS UNDER THE CONDITIONS OF EXPERIMENTAL CHRONIC PROSTATITIS.** –*International Academy of Ecology and Medicine, Kyiv; e-mail: prof.s.i.v@ukr.net.* In recent years, in the pathogenesis of many diseases, great importance is attached to oxidative stress and the imbalance of antioxidant defense processes. **The goal** is to study the changes in parameters characterizing the system of antioxidant protection and lipid peroxidation in rats under conditions of experimental chronic prostatitis. **Research materials and methods.** The research was conducted on 30 white sexually mature male rats, which were divided into 2 groups: 1 group – intact animals, 2 group – rats with experimental chronic prostatitis, the model of which was based on a single rectal injection of a mixture of dimexide and turpentine. The study of indicators characterizing antioxidant protection and lipid peroxidation was carried out according to generally accepted methods.

Research results. When studying the level of diene conjugates, it was established that on the 21st day of observation, their level probably increased 1.4 times ($p < 0.05$) relative to the similar indicator in the intact group of animals, which indicates damage to the lipids of the membranes of the glandular particles of the prostate gland, since the above-mentioned compounds are intermediate and final products of lipid peroxidation. The development of chronic prostatitis was correlated with the depletion of antioxidant protection: on the 24th day, a decrease in the content of reduced glutathione was observed by 2.2 times ($p < 0.05$) and a probable increase in TBA-reactants by 2.0 times ($p < 0.05$) compared to with intact control animals. In rats with experimental chronic prostatitis, an increase in the level of malondialdehyde was observed 3.4 times ($p < 0.05$) relative to the similar indicator in the group of intact control animals, which indicated the activation of the free-radical oxidation system. The content of catalase in rats with chronic prostatitis decreased by 1.4 times ($p < 0.05$), and the level of superoxide dismutase – by 1.5 times ($p < 0.05$) compared to the group of intact animals. **Conclusions.** The obtained results demonstrate systemic activation of lipid peroxidation processes in rats with experimental chronic prostatitis.

Key words: chronic prostatitis, antioxidant protection, lipid peroxidation, free radical oxidation.

Реферат. Каштелян О. А., Савицький І. В. **ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАТНИЙ БАЛАНС В ПЕРЕДМІХУРОВІЙ ЗАЛОЗІ У ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ХРОНІЧНОГО ПРОСТАТИТУ.** В останні роки у патогенезі багатьох захворювань велике значення приділяється оксидативного стресу та дисбалансу процесів антиоксидантного захисту. **Мета** – вивчення змін показників, що характеризують систему антиоксидантного захисту та перекисного окиснення ліпідів у щурів за умов експериментального хронічного простатиту. **Матеріали та методи дослідження.** Дослідження проводили на 30 білих статевозрілих щурах-самцях, які були розподілені на 2 групи: 1 група – інтактні тварини, 2 група – щури із експериментальним хронічним простатитом, модель якого базувалася на одноразовому ректальному введенні суміші димексиду та скипидару. Дослідження показників, що характеризують антиоксидантний захист та перекисне окиснення ліпідів проводили за загальноприйнятими методиками. **Результати дослідження.** При вивченні рівня дієвих кон'югатів встановлено, що на 21-у добу спостереження їх рівень вірогідно підвищувався 1,4 раза ($p < 0,05$) відносно аналогічного показника у інтактної групи тварин, що свідчить про ушкодження ліпідів мембран залозистих частинок ПЗ, оскільки вищезазначені сполуки є проміжними та кінцевими продуктами перекисного окиснення ліпідів. Розвиток хронічного простатиту корелював із виснаженням антиоксидантного захисту: на 24-у добу спостерігалось зниження вмісту відновленого глутатіону в 2,2 раза ($p < 0,05$) та вірогідне підвищення ТБК-реактивів в 2,0 раза ($p < 0,05$) порівняно із тваринами інтактного контролю. У щурів із експериментальним хронічним простатитом спостерігалось підвищення рівня малонового діальдегіду в 3,4 раза ($p < 0,05$) відносно аналогічного показника у групі тварин інтактного контролю, що вказувало на активацію системи вільно-радикального окиснення. Вміст каталази у щурів з хронічним простатитом знижувався в 1,4 раза ($p < 0,05$), а рівень супероксиддисмути – в 1,5 раза ($p < 0,05$) порівняно із групою інтактних тварин. **Висновки.** Отримані результати демонструють системну активацію процесів перекисного окиснення ліпідів у щурів з експериментальним хронічним простатитом.

Ключові слова: хронічний простатит, антиоксидантний захист, перекисне окиснення ліпідів, вільно-радикальне окиснення.

Вступ. В останні роки у патогенезі багатьох захворювань велике значення приділяється оксидативного стресу (ОС) та дисбалансу процесів антиоксидантного захисту (АОЗ). Інтенсифікація утворення вільних радикалів, активних форм кисню, прооксидантів призводить до підвищення проникності та пошкодження клітинних мембран, пригнічення поділу та регенерації клітин, порушення внутрішньоклітинного метаболізму. Універсальність процесів ліпопероксидації дозволяє припустити важливість розвитку ОС як

патогенетичного чинника різних запальних процесів у передміхуровій залозі (ПЗ) [7, 9].

У багатьох клінічних та експериментальних дослідженнях встановлено тісний кореляційний зв'язок між рівнем ОС та виразністю запального процесу при хронічному простатиті (ХП). В патогенезі ХП важливе місце належить мембранопатологічним процесам, обумовленим порушенням перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) та функціональної активності системи АОЗ. Однак дані щодо стану ПОЛ та АОЗ при ХП суперечливі [2, 7, 8].

Тому метою нашого дослідження було вивчення показників, що характеризують прооксидантно-антиоксидантний баланс у щурів з експериментальним ХП.

Матеріали та методи дослідження. Дослідження проводили на 30 білих статевозрілих щурах-самцях:

1 група (n=6) – інтактні тварини (щури, які перебували на стандартному водному раціоні та харчуванні);

2 група (n=24) – щури із експериментальним ХП.

Для дослідження ХП у щурів використовували інформативну та просту у виконанні модель, яка базується на одноразовому ректальному введенні суміші димексиду та скипидару. Тварині вводили ректально 1 мл (0,75–1,25 мл) суміші 0,5 % скипидару та 5 % димексиду в об'ємному співвідношенні 1:4. В подальшому відтворювали гіпокінетичний стрес протягом 10 діб шляхом розміщення самців поодиноці у спеціальні клітини-пенали [3, 5].

Щурів виводили з експерименту на 1-удобу після закінчення моделювання ХП (на 12-у добу дослідження), на 7-у добу (на 18-у добу від початку всього дослідження), на 14-у (на 25-у добу від початку дослідження) та 21-у добу розвитку експериментального ХП (на 32-у добу від початку моделювання) [3, 5].

Аналіз АОЗ та системи ПОЛ проводили з використанням наступних показників: рівень дієнових кон'югатів (ДК), ТБК-реактивів, які є кінцевим продуктом деградації ненасичених жирних кислот мембранних фосfolіпідів. Також досліджували концентрацію малонового діальдегіду (МДА), вміст каталази, СОД та відновленого глутатіону (ВГ) [4].

Первинними продуктами ПОЛ є гідроперекиси ліпідів, при утворенні яких в молекулі жирної кислоти формуються кон'юговані дієни. Ліпідні екстракти, які містять гідроперекиси поліненасичених жирних кислот з такими поєднаннями в своїй структурі, володіють поглинанням в УФ-ділянці спектру: для кон'югованих дієнів при $\lambda=232$ нм. Результат виражали в одиницях оптичної щільності на 1 мг ліпідів або 1 мл сироватки. Інтенсифікацію вільнорадикальних процесів у ПЗ оцінювали за вмістом у гомогенаті ТБК-реактивів, принцип методу якого ґрунтується на утворенні забарвлених комплексів, які екстрагуються бутанолом, при взаємодії продуктів ПОЛ з тіобарбітуровою кислотою [4].

Вміст ВГ визначали за методом, принцип якого оснований на реакції сульфгідрильних груп з реактивом Елмана. Розрахунок вмісту загального глутатіону проводили стандартною процедурою. Активність каталази досліджували за методом Гіріна С. В., принцип якого ґрунтується на зниженні вмісту перекису водню в інкубаційному середовищі, оскільки каталаза розщеплює перекис водню [4].

Концентрацію МДА визначали за ТБК-методом, принцип якого полягає в утворенні забарвленого комплексу при взаємодії МДА з тіобарбітуровою кислотою. Активність СОД визначали за реакцією відновлення нітротетразоліа синього за наявності феназину метасульфату [4].

При роботі з тваринами дотримувалися Міжнародного кодексу медичної етики (Венеція, 1983), «Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, які використовуються з експериментальними та іншими науковими цілями» (Страсбург, 1986), Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» № 440-IX від 14.01.2020 р. [10]

Статистичну обробку одержаних результатів проводили за допомогою програми «Statistica 10.0». Вірогідність відмінностей між показниками контрольної та дослідних груп визначали за критеріями Стюдента та Фішера. Рівень достовірності приймали при $p < 0,05$ [6].

Результати та їх обговорення. Підвищений рівень ДК поряд із збільшенням

вільнорадикальної активності є одним із факторів, що бере участь в механізмі мікроциркуляторних розладів на тлі розвитку ХП (рис. 1). При вивченні рівня ДК встановлено, що в першу добу спостереження їх рівень вірогідно підвищувався в 1,7 раза ($p < 0,05$), на 7-у добу – в 1,6 раза ($p < 0,05$), на 14-у добу – в 1,5 раза ($p < 0,05$), на 21-у добу – в 1,4 раза ($p < 0,05$) відносно аналогічного показника у інтактній групі тварин. Одержані результати свідчать про ушкодження ліпідів мембран залозистих частинок ПЗ, оскільки вищезазначені сполуки є проміжними та кінцевими продуктами ПОЛ [4, 9].

Рис. 1. Рівень дієнових кон'югатів у крові щурів з експериментальним хронічним простатитом (нмоль/г)

Примітка. * - $p < 0,05$ порівняно із групою інтактних тварин.

При дослідженні рівня ТБК-АП отримано наступні результати (рис. 2): у щурів із експериментальним ХП в першу добу спостерігалось його вірогідне підвищення в 1,7 раза ($p < 0,05$); на 7-у добу – в 1,8 раза ($p < 0,05$); на 14-у добу – в 1,8 раза ($p < 0,05$); на 21-у добу – в 2,0 раза ($p < 0,05$) порівняно із тваринами інтактного контролю.

Рис. 2. Вміст ТБК-АП у тварин із експериментальним хронічним простатитом (нмоль/г)

Примітка. * - $p < 0,05$ порівняно із групою інтактних тварин.

Розвиток ХП корелював із виснаженням АОЗ: в першу добу спостерігалось зниження вмісту ВГ у 1,8 раза ($p < 0,05$); на 7-у добу – в 1,8 раза ($p < 0,05$); на 14-у добу – в 2,0 раза ($p < 0,05$); на 21-у добу – в 2,2 раза ($p < 0,05$) порівняно із групою інтактних тварин (рис. 3).

У щурів із експериментальним ХП спостерігалось підвищення рівня МДА, що вказувало на активацію системи вільно-радикального окиснення (табл. 1). В першу добу у групі контрольної патології відмічалось підвищення вмісту МДА в 4,0 раза ($p < 0,05$); на 7-у

добу – в 3,8 раза ($p < 0,05$); на 14-у добу – в 3,6 раза ($p < 0,05$); на 21-у добу – в 3,4 раза ($p < 0,05$) відносно аналогічного показника у групі тварин інтактного контролю.

Рис. 3. Рівень відновленого глутатіону у щурів із експериментальним хронічним простатитом (мкмоль/г)

Примітка. * - $p < 0,05$ порівняно із групою інтактних тварин.

Таблиця 1

Показники системи ПОЛ при експериментальному хронічному простатиті у щурів ($\bar{X} \pm Sx, n=6$)

Показник	Інтактні тварини	Контрольна патологія			
		1-а доба	7-а доба	14-а доба	21-а доба
МДА, мкмоль/л	$4,4 \pm 0,31$	$17,6 \pm 1,1^*$	$16,6 \pm 1,4^*$	$15,9 \pm 1,2^*$	$14,75 \pm 1,1^*$
Каталаза, ммоль/л	$0,41 \pm 0,04$	$0,22 \pm 0,02^*$	$0,26 \pm 0,03^*$	$0,24 \pm 0,02^*$	$0,29 \pm 0,01^*$
СОД, МО/мг	$0,64 \pm 0,06$	$0,32 \pm 0,05^*$	$0,33 \pm 0,04^*$	$0,37 \pm 0,03^*$	$0,44 \pm 0,06^*$

Примітки:

- * - $p < 0,05$ порівняно із групою інтактних тварин;
- n – кількість тварин у групі.

Вміст каталази у щурів з ХП в першу добу експерименту знижувався в 1,9 раза ($p < 0,05$); на 7-у добу – в 1,6 раза ($p < 0,05$); на 14-у добу – в 1,4 раза ($p < 0,05$); на 21-у добу – в 1,4 раза ($p < 0,05$) порівняно із групою інтактних тварин.

Рівень СОД у групі тварин з експериментальним ХП знижувався в першу добу в 2,0 раза ($p < 0,05$); на 7-у добу – в 1,9 раза ($p < 0,05$); на 14-у добу – в 1,7 раза ($p < 0,05$); на 21-у добу – в 1,5 раза ($p < 0,05$) порівняно із групою інтактних тварин.

Отже отримані результати демонструють системну активацію процесів ПОЛ у щурів з ХП. Посилення процесів ПОЛ супроводжується ослабленням АОЗ, що проявляється зниженням активності СОД, яка каталізує дисмутацію супероксидних аніон-радикалів та антиоксидантного бар'єру першої лінії захисту – каталази – це засвідчує значне послаблення захисту клітин простати при ХП від накопичення АФК [1, 8].

На ранніх етапах (1-а, 7-а доба) перебігу ХП інтенсифікація продуктів ПОЛ є незначною. По мірі прогресування захворювання активізація ПОЛ стає більш вагомою, що частково можна пояснити ослабленням функціонування антиоксидантних механізмів [8].

Активізація оксидативних механізмів у щурів з експериментальним ХП поряд із прямою токсичністю (деградація ДНК, запуск ланцюгової реакції ПОЛ), опосередковано впливає на велику кількість інших негативних процесів в організмі: пошкоджуються фібробласти, знижується активність місцевого захисту, стимулюється утворення тромбоксану, підвищується проникність епітелію і ендотелію, підсилюється секреція слизу та ін. Викликане окисним пошкодженням інгібування активності мембранних ферментів поглиблюється змінами фізико-хімічних властивостей ліпідного бішару. Такий механізм лежить в основі процесів ОС і є однією із ланок патогенезу ХП [7].

Висновки. При вивченні рівня ДК встановлено, що на 21-у добу спостереження їх рівень вірогідно підвищувався 1,4 раза ($p < 0,05$) відносно аналогічного показника у інтактної групи тварин, що свідчить про ушкодження ліпідів мембран залозистих частинок ПЗ, оскільки вищезазначені сполуки є проміжними та кінцевими продуктами ПОЛ. Розвиток ХП корелював із виснаженням АОЗ: на 24-у добу спостерігалось зниження вмісту ВГ в 2,2 раза ($p < 0,05$) та вірогідне підвищення ТБК-АП в 2,0 раза ($p < 0,05$) порівняно із тваринами інтактного контролю. У щурів із експериментальним ХП спостерігалось підвищення рівня МДАв 3,4 раза ($p < 0,05$) відносно аналогічного показника у групі тварин інтактного контролю, що вказувало на активацію системи вільно-радикального окиснення. Вміст каталази у щурів з ХП знижувався в 1,4 раза ($p < 0,05$), а рівень СОД – в 1,5 раза ($p < 0,05$) порівняно із групою інтактних тварин. Отримані результати демонструють системну активацію процесів ПОЛ у щурів з експериментальним ХП.

Література/ References:

1. Chronic prostatitis/ chronic pelvic pain syndrome-related and their impact on sexual functioning / B. Evans-Duran, D. A. Tripp, J. Campbell et al. *Canadian Urological Association Journal*. 2022. Vol. 16 (6). P. 222–227.
2. Chronic prostatitis/ chronic pelvic pain syndrome: a literature review of NIH III Prostatitis / T. Farmer, J. Max, A. Milica et al. *Current Bladder Dysfunction Reports*. 2019. Vol. 14. P. 83–89.
3. Доклінічні дослідження лікарських засобів : метод. рек. / за ред. чл.-кор. НАМН України, акад. О. В. Стефанова. К. : Авіценна, 2001. 528 с. [*Doclinical investigation of medicines: metod. reccom. / by edition of member-cor. National Academy of Sciences of Ukraine, Acad. O. V. Stefanov. K.: Avicenna, 2001. 528 p.*]
4. Клінічна лабораторна діагностика: навчальний посібник / Б. Д. Луцик, Л. Є. Лаповець, Г. Б. Лебедь та ін.; під ред. Б. Д. Луцика. – 2-е вид. К.: Медицина, 2018. 288 с. [*Clinical laboratory diagnostics: a study guide / B. D. Lutsik, L. E. Lapovets, G. B. Lebed, etc.; under the editorship B. D. Lutsyk. - 2nd edition. K.: Medicine, 2018. 288 p.*]
5. Experimental chronic prostatitis/ chronic pelvic pain syndrome increases anxiety-like behavior: the role of brain oxidative stress, serum corticosterone, and hippocampal parvalbumin-positive interneurons / N. Sutulovic, Z. Grubac, S. Suvakov et al. *Epilepsy research*. 2021. e6687493.
6. Лапач С. Н., Чубенко А. В., Бабич П. Н. Статистические методы в медико–биологических исследованиях с использованием Excel. К.: МОРИОН, 2000. 320 с. [*Lapach S. N., Chubenko A. V., Babich P. N. Statistical methods in medical and biological investigations with using Excel. - K.: MORION, 2000. 320 p.*]
7. Oxidative stress – cause or consequence of male genital tract / T. Kullisaar, S. Turk, M. Punab, R. Mandar. *Prostate*. 2012. Vol. 72 (9). P. 977–983.
8. Paulis G Inflammatory mechanisms and oxidative stress in prostatitis: the possible role of antioxidant therapy. *Research and Reports in Urology*. 2018. Vol. 10. P. 75–87.
9. Простатит – актуальна проблема сучасної урології (огляд літератури) / М. В. Новіков, Ф. І. Костев, В. С. Гойдик, В. В. Шухтін. *Актуальні проблеми медицини транспорту*. 2016. № 1 (43). С. 7–12. [*Prostatitis – an actual problem of modern urology (literature review) / M. V. Novikov, F. I. Kostev, V. S. Hoydyk, V. V. Shukhtin. Actual problems of transport medicine. 2016. No. 1 (43). P. 7–12.*]
10. Резніков О. Г., Соловйов А. І., Стефанов О. В. Біотична експертиза доклінічних та інших наукових досліджень, що виконуються на тваринах: метод. рекомендації. *Вісник фармакології і фармації*. 2006. № 7. С. 47–61. [*Reznikov O. G., Solovyov A. I., Stefanov O. V. Biotic examination of preclinical and other scientific studies performed on animals: method. recommendations Herald of pharmacology and pharmacy. 2006. Vol. 7. P. 47–61.*]

Робота надійшла в редакцію 25.11.2022 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування